

94-3-1

R.5113

Música oral del Sur

Revista Internacional

Nº 4. Año 1999

Actas del Coloquio Internacional «Antropología y Música. Diálogos 2»
Hombres, música y máquinas

JUNTA DE ANDALUCÍA
Consejería de Cultura

Centro de Documentación Musical de Andalucía

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GRANADA
CENTRO DE INVESTIGACIONES ETNOLÓGICAS
Ángel Ganivet

Director

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO

Presidente del Consejo de Redacción

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Consejo de Redacción

REYNALDO FERNÁNDEZ MANZANO
ÁNGEL MEDINA ÁLVAREZ
LUIS ÁLVAREZ MUNÁRRIZ
MANUEL LORENTE RIVAS
JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ALCANTUD

Secretario del Consejo de Redacción

MANUEL LORENTE RIVAS

Consejo Asesor

CARMELO LISÓN TOLOSANA, MERCEDES VILANOVA,
JEAN CUISENIER, SALVADOR RODRÍGUEZ BECERRA, JOAQUINA LABAJO,
MANUELA CORTÉS, BEATRIZ DE MIGUEL ALBARRACÍN, CALIXTO SÁNCHEZ.

Secretaría Técnica

ÁLVARO MATEO GARCÍA

Diseño

JUAN VIDA

Fotocomposición e impresión

LA GRÁFICA, S.C.AND. GRANADA

Depósito Legal: GR-830/98

I.S.S.N.: 1138-8579

Edita

© JUNTA DE ANDALUCÍA. Consejería de Cultura.

Orientamenti della ricerca etnomusicologica in Sicilia (1970-1998)

Elsa Guggino

Prima di entrare in argomento, fornirò alcune informazioni preliminari riguardanti l'opera degli studiosi che ci hanno preceduto e le istituzioni cui oggi facciamo riferimento. La raccolta e lo studio dei canti popolari vedono in Sicilia una rigogliosa fioritura a partire dalla seconda metà dell'Ottocento. L'attenzione dei demologi, però, fu volta pressoché esclusivamente ai testi. Le trascrizioni delle musiche, benché taluni folkloristi ne avvertissero la rilevanza, occuparono un posto del tutto marginale nelle varie raccolte. Ad esse si interessarono viceversa alcuni musicologi. Tra i vari (e generalmente brevi) studi, di norma a carattere monografico, si distingue, sia per la mole, sia per la scrupolosa attenzione con cui furono annotate le melodie, il *Corpus di musiche popolari siciliane* di Alberto Favara, steso tra il 1896 e il 1923, ma pubblicato postumo a cura del genero Ottavio Tiby (Palermo 1957). Favara attese alla raccolta dei canti e delle musiche seguendo rigorosi criteri di fedeltà al documento. Egli tuttavia si affidò esclusivamente al suo finissimo orecchio, malgrado già fosse entrato nell'uso il fonografo Edison; tradusse, inoltre, su pentagramma quanto veniva ascoltando (Cfr. Bonanzinga 1995). Ambedue le cose – l'assenza di una macchina memorizzante quale il registratore e la trascrizione su pentagramma – inevitabilmente privano la documentazione di molte preziose indicazioni. Per avere un'idea del genere di mutilazioni che soprattutto le musiche più stilisticamente elaborate di necessità vennero a subire, basterebbe confrontare la trascrizione dei canti di carrettiere che compaiono nel *Corpus* con le registrazioni odierne fatte nelle stesse aree.

La documentazione sonora della musica folklorica in Sicilia, come nel resto d'Italia, si attuava in maniera sistematica a partire dal secondo dopoguerra, ad opera di ricercatori e studiosi sia italiani che stranieri. A Roma viene fondato nel 1948 il *Centro Nazionale di Studi di Musica Popolare* (CSMP); seguirà, nel 1962, la costituzione dell'*Archivio Etnico Linguistico-Musicale* (AELM) della Discoteca di Stato. Intorno alla metà del '70 vengono istituite le prime due cattedre di etnomusicologia, nell'Università di Roma e, poco tempo dopo, in quella di Bologna.

In Sicilia la data che segna l'avvio di un serio lavoro collettivo di ricerca e di studio è il 1970, anno in cui viene fondato il «Folkstudio di Palermo», di cui sono stata presidente fino al 1990, carica che attualmente è ricoperta da un giovane antropologo, Ignazio Emanuele Buttitta. Al Folkstudio si è affiancato nel 1982, il «Centro Iniziative Musicali Siciliane» (CIMS) che comprende due sezioni: una dedicata alla musica culta contemporanea e un'altra, da me diretta, dedicata alla musica etnica. Fino a cinque anni fa non esisteva un insegnamento universitario di etnomusicologia in Sicilia; quando è stato istituito a Palermo (nel 1993), è stato affidato a me per supplenza in quanto unica antropologa, nella

Facoltà di Lettere e Filosofia di Palermo ad essersi occupata, sin dalla metà degli anni Sessanta, del rilevamento dei canti popolari. Nel 1997 è stata bandito infine il concorso per professore associato, che è ancora (1998) in atto.

Sia il Folkstudio che il CIMS, hanno operato e operano in stretta collaborazione con l'Istituto di Scienze Antropologiche e Geografiche e con l'Istituto di Storia della Musica (del primo fa parte la cattedra di Storia delle Tradizioni popolari, di cui sono titolare, del secondo la cattedra di Etnomusicologia). Si tratta di una collaborazione dettata da ragioni scientifiche, ma motivata anche dal fatto che nelle istituzioni che ho menzionato, universitarie e non, operano le stesse persone o persone unite da analoghi interessi culturali. Cercherò di illustrare ora il lavoro di ricerca e di studio che si è svolto, in particolare, a Palermo. Benché il titolo del convegno, *Hombres, musica y maquinas* sembri suggerire, come elemento ineludibile del rapporto, proprio il terzo termine, *maquinas*, la mia relazione privilegerà piuttosto il binomio *hombres-musica*. Il nodo problematico all'interno del nostro lavoro, infatti, è stato ed è ancora fondamentalmente costituito dalle relazioni intercorrenti fra *uomini e musica* all'interno della cultura popolare tradizionale. Avere privilegiato il piano della tradizione non significa che abbiamo rilevato solo quei documenti che si mostravano sufficientemente integri e/o «arcaici». Abbiamo inteso raccogliere tutto ciò che oggi vive di un patrimonio in via di estinzione, poiché si tratta di testimonianze di vita e di pensiero, oltre che di modi musicali, di indubbia rilevanza umana e scientifica; nel contempo, però, abbiamo tenuto in gran conto le trasformazioni intervenute nella tradizione, facendoci testimoni dell'oggi.

Nel percorrere il tracciato degli orientamenti teorico-metodologici della ricerca nel corso degli ultimi trent'anni, terro presente, in particolare per il primo decennio, l'attività del Folkstudio dal momento che al suo interno sono maturate le direttive di ricerca oggi seguite (Cfr. Guggino 1994). Quando si costituì l'associazione, gli echi del '68 erano molto forti. Diffusa, non solo in ambito giovanile, era la considerazione del folklore come cultura «altra», opposta e da opporre a quella borghese. Nelle sue punte più ideologizzate il discorso era venuto a estremizzarsi fino a giungere alla teorizzazione di un folklore contestativo. Ora, è ben chiaro che, se teniamo presente la definizione gramsciana di folklore come cultura delle classi subalterne, la cultura tradizionale popolare (quella delle classi contadine, per intenderci) non può essere contestativa. Se non contestativa per sé, era ad ogni modo assumibile come tale all'interno di un progetto che affidava il riscatto delle classi subalterne anche al recupero critico della loro cultura e in particolare del folklore musicale. Erano i tempi in cui, chitarra in braccio, molti folksingers giravano per piazze e teatri usando il folklore come arma di battaglia politica, come strumento di contestazione del «sistema». Per vie diverse, spingeva in questa direzione anche l'insegnamento di Ernesto de Martino, studioso poco noto in Europa, ma che in Italia ha fatto e continua a far sentire il *pequeña* suo peso. Le sue ricerche nel Meridione d'Italia, volte essenzialmente al mondo magico e alla lamentazione funebre, avevano finito da un lato con l'identificare miseria materiale con miseria psicologica, e con il delineare di conseguenza una società di diseredati la cui presenza al mondo era posta continuamente in rischio (in sostanza, una società dipicolabili); dall'altro, senza che se ne avvertisse la contraddizione, tali ricerche

erano venute ad incoraggiare una sorta di adesione empatica con i destini di quelle che lo studioso napoletano chiamava plebi meridionali. Il compito dell'antropologo era primariamente, nella visione demartiniana, quello di contribuire al risanamento di una frattura fra «gruppi umani» che prendono parte attiva alla storia e altri che della storia non partecipano, che essa anzi esperiscono con angoscia, dal momento che si trovano «in una condizione strumentale come 'natura' o come 'anime morte'» (1975: 62). E' evidente la forte marca ideologica dell'insegnamento demartiniano. Di essa inevitabilmente risentì, ai suoi inizi, l'attività del Folkstudio, in particolare il momento della riproposta. Anche il Folkstudio, infatti, era venuto a inserirsi nel vasto movimento del folk-revival che da tempo attraversava la Francia, l'Inghilterra, gli Stati Uniti. La ricerca sul campo, tuttavia, risentì assai poco del clima dell'epoca. Ciò che si privilegia, al di là di ogni ideologia, fu piuttosto il rigore della documentazione. Il che significa da un lato la padronanza dei linguaggi musicali e non (parole, gesti, comportamenti), dall'altro la disponibilità di buone apparecchiature e di persone esperte nell'usarle con avvedutezza tecnica e competenza antropologica.

Se dovessi indicare un modello, che negli anni sono venuta sempre più ad apprezzare, sia pure con mediazioni e adattamenti, dovrei segnatamente ricordare *Méthode de l'ethnographie* di Marcel Griaule (1957). Talune proposizioni, che tanto scandalo hanno suscitato e suscitano, ritengo piuttosto che siano esemplari. Quando, ad esempio, Griaule raccomanda all'etnologo di usare nella ricerca del fatto sociale «la meme ardeur que font les naturalistes a établir une liste exhaustive des insectes et de plantes» (p. 4), credo che, al di là di ogni cattiva interpretazione, bisogna intendere le sue parole come un invito alla precisione, alla conoscenza esatta, minuziosa, del fenomeno osservato (Guggino 1984/85). Allo stesso fine tendeva, in ultima analisi, il metodo dell'osservazione partecipante raccomandato da Malinowski (1973).

Va da sé che l'importanza delle musiche e dei canti popolari risiede non solo nella loro qualità estetica, ma anche e soprattutto nella loro rappresentatività sociale. Fatto imprescindibile nella ricerca e nell'analisi dei documenti e dunque la conoscenza del rapporto musica-contesto; intendendo per contesto non solo l'occasione in cui una musica o un canto vengono eseguiti, ma, più ampiamente, i modi di vita, le forme di pensiero che cantori e suonatori condividono con la microcultura di cui fanno parte.

Quando il Folkstudio fu costituito, la tradizione musicale popolare si era mantenuta abbastanza vivace sia nella memoria che nell'uso e si poterono rilevare agevolmente vari generi musicali: canti di lavoro, musiche e canti eseguiti in occasioni di intrattenimento collettivo, canti religiosi, musiche strumentali. Da allora a oggi il patrimonio musicale, così come altri momenti del folklore, si è molto impoverito. Ancora fruttuosa risulta tuttavia la ricerca sul terreno, stante il fatto che non sono radicalmente mutate, in diverse aree, le strutture produttive e, di conseguenza, le modalità comunicative e associative tradizionali. Ciò va detto in particolare per i canti che accompagnano le celebrazioni natalizie e quelle del Venerdì Santo, celebrazioni che segnatamente contemplano, oltre al momento devoto, quello spettacolare.

Tradizioni musicali che hanno subito un più rapido declino nel corso dell'ultimo trentennio sono quelle che con il lavoro intrattengono un rapporto più o meno strettamente funzio-

nale: per esempio alcuni canti dei contadini, i canti dei carrettieri, i canti delle saline, quelli della *mattanza*, dei cavaatori di pietra, di gesso, di tufo. Ciò è dovuto al fatto che gli antichi mestieri sono venuti meno o attraversano una forte crisi oppure si svolgono con mezzi meccanici. In tutte e tre i casi il canto ha perduto la sua primigenia ragione d'esistenza, i suoi antichi valori d'uso: ritmare il lavoro, renderne più lieve la fatica, celebrare la gioia del suo buon esito. Ampi margini di resitenza, fra i canti collegati al lavoro, si registrano tutt'oggi in quelli dei carrettieri (Cfr. Guggino 1979).

Mi soffermerò a parlare più diffusamente di tre repertori: due appartenenti al mondo contadino e uno a quello della pesca, limitandomi poi a illustrare brevemente altri documenti video, man mano che verranno proiettati. Il primo repertorio è quello dei carrettieri. L'ho scelto sia perché si possa leggere tra le righe il modo in cui abbiamo proceduto nella ricerca, sia perché si tratta di una delle più alte forme di canto monodico in Sicilia. L'indagine si è estesa a lungo nel tempo e ha consentito una esatta conoscenza del regime di vita dei carrettieri, della organizzazione del loro lavoro, della loro collocazione sociale all'interno del più generale contesto contadino, nonché della loro autoconsiderazione. Il mestiere del carrettiere era pressoché del tutto scomparso già quando, molti anni addietro (intorno alla metà degli anni 60) li incontrai la prima volta. Non era scomparsa però la memoria dei canti, né l'abitudine di cantarli.

I carrettieri erano dei trasportatori di merci di varia natura che si muovevano con il loro carretto entro il ristretto circondario del paese o, più spesso, da un paese all'altro, compiendo percorsi che duravano più giorni. Il canto accompagnava il solitario cammino; ma si riproponeva anche allorché i carrettieri si incontravano nei fondaci, sorta di locande sparse nelle campagne, che si offrivano come luoghi di sosta e di ristoro per uomini e bestie insieme. In questi luoghi si cantava a gara, sfidandosi l'un l'altro a chi sapesse il canto più bello, a chi padroneggiasse meglio le sottili ornamentazioni melismatiche.

In linea di massima i carrettieri godevano di un mezzo di loro proprietà: un carretto e un cavallo (un mulo, i meno abbienti); altri però lavoravano alle dipendenze di un proprietario di carretti, di norma egli stesso carrettiere. Non godevano tutti di eguale reddito e il loro gruppo si presentava pertanto socialmente diversificato. Per quanto molti di loro conducessero una vita grama, godevano di un grande privilegio, più volte fatto presente nei loro discorsi e che riferirò con le parole di un carrettiere: «non eravamo schiavi di nessuno». Al contrario, i braccianti agricoli erano sottoposti a ogni genere di angherie da parte dei proprietari terrieri. Questa autoconsiderazione della categoria sul piano sociale, può avere giocato un ruolo non marginale nella conservazione dei canti. Il rigetto generalizzato del proprio passato di miseria, infatti, da parte di chi ha raggiunto oggi un medio benessere e uno status sociale più avanzato, investe anche il dato culturale la dove il ricordo della subalternità economica si unisce a quello delle vessazioni subite. Ciò che ha costituito, però, un elemento fondamentale per la perpetuazione dei canti dei carrettieri è stato il fatto che non sempre il mestiere è radicalmente mutato. Nella più parte dei casi i carrettieri sono divenuti camionisti o gestori di trattorie in cui i camionisti convergono, come un tempo i carrettieri usavano fare nei fondaci: non manca dunque la possibilità di incontrarsi e di cantare a gara come nel tempo passato. Le occasioni di incontro conviviale sono anche

promosse dai carrettieri: ancor oggi essi costumano riunirsi in qualche casa di campagna dove trascorrono frequentemente l'intera notte bevendo, mangiando e sfidandosi nel canto. Quandoun carrettiere canta a gara con altri, se lo fa ad arte, sono frequenti le acclamazioni: «bonu ci isti», «bona a purtasti», con ciò significando il riconoscimento della sua padronanza delle tecniche esecutive. Un carrettiere è bravo, il suo canto risulta bello per i compagni, non solo e non tanto perché ha una bella voce, ma soprattutto se la sua emissione vocale è corretta, se possiede una giusta «cadenza», se cioè è abile a far rientrare gli artifici vocali di cui fa sfoggio nel modulo musicale di un *cantu a la carrittera*. Bravo dunque un esecutore, bello il suo canto, se la tecnica è ineccepibile, se l'artificio è raffinatamente perseguito. Ascolteremo prima un canto di carrettiere, ponendo attenzione al tratto che al massimo lo qualifica: la ricchezza dell'ornamentazione melismatica. (Ascolto di Fazzu lu *cantu di la franculina*, «Faccio il canto del francolino», eseguito da Ignazio Dominici, Villabate-PA).

Vedremo adesso sullo schermo lo stesso carrettiere durante una riunione conviviale in cui tutti i convenuti cantano a gara. Nella parte finale del canto egli improvvisa la «chiamata», l'invito a cantare, cioè, rivolto a uno dei compagni. L'improvvisazione, pur nella libertà inventiva, risponde a precisi stilemi previsti dalla tradizione. (Video)

Se di un'arte del canto deve parlarsi, a fianco dei carrettieri metterei una delle migliori esecutrici incontrata nel corso delle ricerche; migliore sia per la purezza della voce, sia per le accortissime tecniche esecutive (Cfr. Pennino 1985). L'artificio del canto di Tindara, una contadina di Santa Lucia del Mela (prov. di Messina) è perfettamente avvertibile anche ad un primo ascolto. Lei cantava, talvolta insieme al padre, sia durante i lavori di campagna sia a casa. Il suo canto svolgeva spesso la funzione dell'intrattenimento collettivo, e a questo scopo era chiamata da quanti lavoravano nei campi, in particolare durante la raccolta delle olive. Potremmo annoverarla tra quelli che Peter Burke (1978) chiama cantori semiprofessionisti. Lo strumento cui di frequente si accompagnava era l'organetto, talvolta sostituito dalla fisarmonica. (Ascolto di *Giuvutteddu di Castrurriali*, «Giovannottino di Castoreale» e di *Brunetta mi dicisti a prima vista*, «Brunetta mi interpellasti al primo sguardo»).

Sia i canti dei carrettieri sia quelli di Tindara si offrono da un lato come esempi significativi per sfatare il mito romantico, ancora persistente, dell'improvvisazione e della spontaneità del canto popolare; dall'altro invitano a riconsiderare una concezione universalistica (e pertanto culturocentrica) del bello artistico e a correggere, al suo interno, certe proposizioni che ne escludono la tecnica come elemento costitutivo. Già i carrettieri, come si è visto, sia nella loro tensione esecutiva, sia nel giudizio espresso nei confronti dell'amicocantore, suggeriscono un'idea del prodotto artistico fondata privilegiatamente sulla tecnica e sul diniego di qualunque improvvisazione. Tindara viene a dirci altrettanto non solo attraverso il suo canto, ma anche attraverso sue esplicite dichiarazioni. Ricordo che una volta le dissi: «Tua figlia ha una bella voce e vedo che, sentendoti cantare, ha appreso i tuoi canti». Lei ribatté: «Non basta ascoltarli, deve venire a a scuola da me»; doveva, ossia, trascorrere, attraverso la disciplina del rapporto maestro-allievo, da un possibilismo rielaborativo al rigore della norma, quanto dire dall'oralità alla scrittura, intendendo qui per scrittura le regole codificate dalla tradizione. Quanto si è osservato sulla «volontà d'arte» che sostiene

i canti di Tindara e quelli dei carrettieri, e sul modo in cui essa si atteggia, è estendibile a molti repertori, soprattutto a quelli che prevedono occasioni di un ascolto pubblico più o meno formalizzato.

Il terzo repertorio è costituito dalla *cialoma*, ossia dai canti intonati durante la mattanza, particolare tipo di pesca del tonno praticata nel Mediterraneo, dalle Coste nord-africane al Meridione d'Italia (peninsulare e insulare), alla Spagna da dove sono venute le (relativamente) recenti innovazioni nella tonnara di Favignana. Favignana è la maggiore delle Isole Egadi, di fronte a Trapani, città sita nell'estrema punta occidentale della Sicilia. Qui più volte ho soggiornato durante la stagione della pesca, seguendo il lavoro dei tonnaroti, osservando la *mattanza* e i lavori che la precedono (Cfr. Guggino 1996). Un complesso di reti, distinto in varie *camere*, viene messo in mare all'inizio della primavera. I tonni sono costretti ad entrarvi poiché lungo il loro percorso (ben noto ai marinai) incontrano una lunga rete che li indirizza ad esse. Di tutte le *camere* solo l'ultima è provvista di fondo: è la *camera della morte*. Nell'ultima fase del lavoro le imbarcazioni (*muciare*, barche di medie dimensioni, e due grandi *vasceddi*, barconi grandi e molto lunghi) si dispongono in forma di quadrato racchiudendo in superficie la rete in cui sono rimasti prigionieri i tonni. La squadra dei pescatori comincia a tirarla su restringendo sempre più il quadrato fino all'affiorare dei tonni. E' in questa fase lavorativa che si levano *aiamola* e *gnanzù*, due canti che ritmano i movimenti dei pescatori. Ambedue procedono con un *solo* che svolge la parte narrativa e una risposta corale: *aiamola*, appunto, o *gnanzù*. Il primo si canta all'inizio, quando i movimenti sono più pausati; l'altro quando devono accelerarsi, facendosi prossimi alla superficie il fondo della rete e, dunque, i tonni. Per quanto si tratti di un canto/ritmo di lavoro, non sono solo le esigenze pratiche, ma anche quelle estetiche che chiedono di essere soddisfatte: per quanto la voce del *solo* non giunga ai *tonnaroti* più distanti da lui, a chi lo esegue sono richieste, oltre alla sapienza del ritmo, una voce che melodicamente si dispieghi e una compiuta esposizione del testo. Il coro, per converso, dovrà rispondere all'unisono, senza sfasature. L'abbondanza della pesca va celebrata anche con la bellezza del canto. Ma i tempi odierni hanno visto, irreversibilmente, tramontare l'una e l'altra.

Un documento drammatico è quello registrato in video alla fine della primavera scorsa. Drammatico in primo luogo poiché attesta quanto mai prima d'ora era accaduto: si è fatta mattanza malgrado i tonni fossero molto piccoli: dai dieci ai quindici chili; solo pochissimi dai trenta ai cinquanta (un tonno di giusta stazza dovrebbe pesare almeno trecento chili). Un vero massacro contrario all'etica della pesca. A fianco di ciò, l'approssimazione della *cialoma*: essa non è più guidata da un esperto cantore, il coro risponde scompostamente, essendo pochi ormai i tonnaroti di mestiere, né si ha l'animo di cantare. In questa situazione si canta e si fa mattanza, quand'anche non si dovrebbe, «per i turisti, per la televisione». E dinanzi alla macchina da presa si può anche eleborare, per vanteria o compiacenza, un falso. E' quanto è stato offerto quest'anno al cineasta di turno, calato da non so dove, nella ricostruzione di un improbabile dialogo fra il rais, ossia il capo della ciurma dei pescatori e il gestore della tonnara. Quello autentico se l'era perso per sbadataggine. Vediamo ora in ridotto montaggio alcune immagini della *mattanza* tratte da antichi documentari e, più ampiamente, la ripresa in video del maggio scorso (1998).

Prendendo spunto dalla breve documentazione audiovisiva sulla *mattanza*, vorrei fare una considerazione conclusiva: la minaccia per il folklore musicale, come per altre espressioni della cultura popolare tradizionale, non tanto è rappresentata dalla loro progressiva, ma *naturale*, perdita, sia nell'uso che nella memoria, quanto dai tentativi di forzato mantenimento o di ripristino. Tradizioni morenti o già estinte sono rifiorite sotto due spinte: la prospettiva del turismo, «ultima spiaggia per il riscatto economico della Sicilia» (Giallombardo 1990: 50) e la tanto proclamata riappropriazione della propria identità culturale. Enti regionali e comunali, insieme a sedicenti intellettuali, guidano tali operazioni, tra loro spesso collegate nel «veicolare un'immagine suggestiva» dell'Isola. Espressioni folkloriche un tempo solidali alla società che le produceva e ne fruiva, con il trasformarsi del tessuto sociale e della relativa cultura di cui erano espressione, quando non radicalmente stravolte da interventi esterni, tuttavia vengono ad essere «proiettate in una sorta di orizzonte metastorico del sentire popolare, e cristallizzate in forme espressive le cui origini, quanto più si perdono in un passato indefinito, tanto più assumono i contorni di archetipi della spontaneità e della genuinità» (Ibidem). Ricordo un allucinante discorso che, oltre trent'anni fa, a Trecastagni (Catania), mi fece un prete sulle «reliquie» dei santi martiri Alfio, Filadelfo, Cirino. Tre paesi e, dunque, primariamente, le rispettive parrocchie (meta di pellegrinaggi), si contendevano le ossa del cranio, le orecchie, e via dicendo. Il religioso parlava con grande serietà delle macabre divisioni, vantando che la sua parrocchia aveva finalmente ottenuto, dopo varie questioni, un pezzo d'osso. Le ragioni di tali contese sono evidenti, sia pure facendo salva la sincerità della fede.

Ebbene, anche il patrimonio folklorico può funzionare come una reliquia.

Riferimenti bibliografici

- BONANZINGA, S., «Etnografia musicale in Sicilia (1870-1941)», *Suoni e Culture*, 1 (1995).
- BURKE, P., *Cultura popolare nell'Europa moderna*. Milano, Mondadori, 1980 (ed. or. 1978).
- DE MARTINO, E., *Mondopopolare e magia in Lucania*. Roma-Matera, Basilicata editrice, 1975.
- FAVARA, A., *Corpus di musiche popolari siciliane*, 2 voll., a cura di O. Tiby. Palermo, Accademia di Scienze Lettere e Arti, 1957.
- GIALLOMBARDO, F., *Festa orgia e società*. Palermo, Flaccovio, 1990.
- GRIAULE, M., *Méthode de l'ethnographie*. Paris, P.U.F., 1957.
- GUGGINO, E., «Carrettieri: il mestiere e il canto», in Capitò, G., *Il carretto siciliano*. Palermo, Sellerio, 1979.
- «Marcel Griaule: un percorso di lettura», in *Uomo e Cultura*, 33-34, (1984-85).
- «Folkstudio. 25 anni», *Archivio delle tradizioni popolari siciliane*. Palermo, Folkstudio, 1994.
- «Favignana. Aiamola!», in *Nuove Effemeridi*, 34, (1996/II).
- MALINOWSKI, B., *Argonauti del Pacifico occidentale. Riti magici e vita quotidiana nella società primitiva*. Roma, Newton Compton, 1973 (ed. or. 1922).
- PENNINO, G., «Due repertori musicali tradizionali», *Archivio delle tradizioni popolari siciliane*. Palermo, Folkstudio, 1985.